

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОСТАТА БЕЗИ ХАВФЛИ ЎСМАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ГОРМОНАЛ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ Ёдгоров И.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада простата беши хавфли ўсмалари билан касалланган 116 нафар беморни гормонал даволаш таҳлили натижалари келтирилган. Андроген депривациянинг замонавий усуллари, шу жумладан жарроҳлик кастрацияси, ЛГРГ аналоглари ва антагонистлари, шунингдек антиандрогенларни қўллаш кўриб чиқилган. Клиник-лаборатор кўрсаткичлар ва беморларнинг яшовчанлиги бўйича терапия самарадорлиги баҳоланди. Олинган маълумотлар комбинацияланган гормонал терапиянинг сезиларли самарадорлигини кўрсатади ва тарқалган простата саратони билан озриган беморларни даволашга ёндашувларни оптималлаштириши имконини беради.

Калит сўзлар: простата беши саратони, гормонал терапия, андроген деприватсия, ЛГРГ аналоглари, антиандрогенлар.

MODERN METHODS OF HORMONAL TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS OF THE PROSTATE GLAND

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of the analysis of hormonal treatment of 116 patients with malignant neoplasms of the prostate gland. Modern methods of androgen deprivation, including surgical castration, the use of analogues and antagonists of LHRH, as well as antiandrogens, are considered. The effectiveness of therapy was assessed according to clinical and laboratory parameters and patient survival. The data obtained demonstrate the significant effectiveness of combined hormone therapy and make it possible to optimize approaches to the treatment of patients with advanced prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, hormone therapy, androgen deprivation, LHRH analogues, antiandrogens

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОРМОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ёдгоров И.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты анализа гормонального лечения 116 пациентов с злокачественными новообразованиями предстательной железы. Рассмотрены современные методы андрогенной депривации, включая хирургическую кастрацию, применение аналогов и антагонистов ЛГРГ, а также антиандрогенов. Проведена оценка эффективности терапии по клинико-лабораторным показателям и выживаемости пациентов. Полученные данные демонстрируют значительную эффективность комбинированной гормональной терапии и позволяют оптимизировать подходы к лечению пациентов с распространённым раком предстательной железы.

Ключевые слова: рак предстательной железы, гормональная терапия, андрогенная депривация, аналоги ЛГРГ, антиандрогены

e-mail: yodgorov.ibroxim@bsmi.uz

Долбзарлиги. Простата беши саратони (ПБС) кекса ёшдаги эркакларда энг кўп учрайдиган саратон касалликларидан биридир. Сўнги эпидемиологик маълумотларга кўра, ПБС аксарият ривожланган мамлакатларда эркаклар орасида онкологик касалликлар частотаси бўйича иккинчи ўринни эгаллайди. Маҳаллий тарқалган ва метастатик ПБСни даволашда энг самарали ёндашувлардан бири ўсма ўсишини рағбатлантирувчи андрогенларни бостиришга қаратилган гормонал терапия бўлиб қолмоқда. Простата беши саратонининг замонавий гормонал терапияси простата беши саратонининг ривожланишига ҳисса қўшадиган тестостерон гормонини блоклаш ёки камайтиришга қаратилган[2,6]. У турли стратегияларни ўз ичига олади, жумладан тестостерон ишлаб чиқаришни камайтирадиган ёки унинг таъсирини блоклайдиган дори-дармонлар билан даволаш, шунингдек, мойякларни жарроҳлик йўли билан олиб ташлаш. Ушбу усуллар саратон касаллигини назорат қилиш, аломатларни енгиш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради[3].

Андроген рецепторлари блокаторлари одатда андроген депривация терапияси (орхиэктомия ёки ЛГРГ агонисти) билан биргаликда қўлланилади, чунки бу комбинация бир вақтинг ўзида андрогенлар даражасини пасайтиради ва қолган андрогенларнинг андроген рецепторлари билан боғланишига тўсқинлик қилади. Бу комбинация кўпинча комбинацияланган андроген блокада, тўлиқ андроген блокада, максимал андроген блокада ёки тўлиқ андроген блокада деб аталади[7]. Простата беши саратонини гормонал даволашдан ташқари, андроген рецепторлари блокаторлари баъзан тестостерон даражасининг кўтарилишини олдини олиш учун андроген етишмовчилиги терапиясининг бошида бир неча ҳафта давомида қўлланилади[1,3,5]. Америка Қўшма Штатларида простата саратонини даволаш учун тасдиқланган андроген рецепторлари блокаторларига "биринчи авлод" препаратлари флуитамид, бикалутамид (Касодекс) ва нилутамид (Ниландрон), шунингдек, "иккинчи авлод" препаратлари энзалутамид (Хтанди), апалутамид (Эрлеада) ва даролутамид (Нубека) киради. Иккинчи авлод препаратлари андроген рецепторлари билан боғланади ва уларни биринчи авлод препаратларига қараганда кучлироқ ва спецификроқ блоклайди [4]. Даролутамид одамда гематоэнцефалик тўсиқдан ўтмайди ягона андроген рецепторлари блокатори бўлиб, бу марказий асаб тизими билан боғлиқ ноҳўя таъсирларнинг камроқ бўлишига олиб келиши мумкин. Андроген рецепторлари блокаторлари таблеткалар кўринишида буюрилади, уларни ютиш керак[2,6].

Тадқиқотнинг мақсади простата беши хавфли ўсмаси ташхиси билан турли замонавий гормонал даволаш усулларининг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 2020 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда онкология марказида даволанган 57 ёшдан 84 ёшгача бўлган (ўртача ёши - $71,4 \pm 6,2$ ёш) 116 нафар эркеклар киритилган. Барча беморларда биоптатларнинг гистологик текшируви ва МРТ/КТ маълумотлари асосида аниқланган Т2-Т4Н0-1М0-1 босқичидаги ПБС ташхиси тасдиқланган.

Беморлар қўлланилган гормонал даволаш усулига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлинди:

- **I гуруҳ** (n=32): жарроҳлик кастрацияси (орхиэктомия);
- **II гуруҳ** (n=38): ЛГРГ аналоглари билан терапия (госерелин, лейпрорелин);
- **III гуруҳ** (n=29): комбинацияланган андроген блокада (ЛГРГ аналоглари + антиандроген);
- **IV гуруҳ** (n=17): ПБСнинг тажовузкор шаклларида ЛГРГ антагонистлари (дегареликс) билан даволаш.

Даволаш самарадорлигини баҳолаш мезонлари бўлиб ПСА даражасининг динамикаси, умумий ва рецидивсиз омон қолиш, ривожланиш частотаси ва ноҳўш ҳодисалар хизмат қилди. Ҳаёт сифати EORTC QLQ-C30 сўровномаси ва PR25 махсус модули ёрдамида субъектив баҳоланди.

Натижалар. Даволашдан олдин ПСА нинг ўртача даражаси $74,2 \pm 15,3$ нг/мл ни ташкил этди. Гормонал терапия фониди 88% беморларда даволашнинг дастлабки 3 ойи давомида ПСА даражасининг 50% дан кўпроққа пасайиши кузатилди. Энг яққол пасайиш III гуруҳда кузатилди. Ноҳўя таъсирлар 34 нафар беморда (29,3%) қайд этилган бўлиб, улар асосан хуружлар, жинсий майлнинг пасайиши ва чарчоқ кўринишида намоён бўлган. ЛГРГ антагонистлари билан режим энг яхши ўтказилди (1-жадвал).

Жадвал 1.

Гормонал терапия усулига қараб простата саратони билан оғриган беморларнинг омон қолиш даражаси

Даволаш гуруҳи	Умумий 3 йиллик яшовчанлик, %	Рецидивсиз 3 йиллик яшовчанлик, %
I гуруҳ — Орхиэктомия	64,3%	48,1%
II гуруҳ — ЛГРГ аналоглари	71,1%	55,3%
III гуруҳ — Комбинацияланган гормонал блокада	78,6%	66,7%
IV гуруҳ — ЛГРГ антагонистлари	69,2%	58,8%

Шундай қилиб, умумий ва рецидивсиз омон қолишнинг энг яхши кўрсаткичлари комбинацияланган гормонал терапияни олган беморларда қайд этилган. Тадқиқотга турли усуллар билан гормонал терапия ўтказилган простата беши саратони (ПБС) ташхиси қўйилган 116 нафар бемор киритилган. Беморларнинг ўртача ёши $71,4 \pm 6,2$ ёшни ташкил этди. Беморларнинг аксариятида (78,4%) касалликнинг III-IV клиник босқичи ташхисланди. ПСА нинг ўртача даражаси даволашдан олдин $74,2 \pm 15,3$ нг/мл ни ташкил этди. Гормонал терапия фониди 4 ҳафтадан сўнг беморларнинг аксариятида ПСА даражасининг сезиларли даражада пасайиши кузатилди. 3 ойлик даволанишдан сўнг, беморларнинг 88% да бошланғич даражага нисбатан ПСА нинг 50% дан кўпроққа пасайиши қайд этилган. PSA даражасининг энг сезиларли пасайиши III гуруҳда (комбинацияланган андроген блокада) қайд

этилган, бу ерда беморларнинг 93%да PSA \geq 50%, 65%да - \geq 90% пасайишига эришилган. II гуруҳда (ЛГРГ аналоглари) шунга ўхшаш таъсир беморларнинг 87 фоизида, IV гуруҳда (ЛГРГ антагонистлари) - 88 фоизида, I гуруҳда (орхиэктомия) - 81 фоизида кузатилган. Кўпинча бу I гуруҳда (9 та ҳолат) ва II гуруҳда (8 та ҳолат) кузатилган, III гуруҳда - 5 та ҳолат, IV гуруҳда - 2 та ҳолат. Касаллик зўрайиб бораётган беморларга абиратерон ёки энзалутамид билан даволаш бошланган.

Ножўя таъсирлар 34 нафар (29,3%) беморда кузатилди. Энг кўп учрайдиганлари: тўсатдан исиш ва совиш ҳисси (22,4%), жинсий майл ва жинсий дисфункциянинг пасайиши (18,1%), чарчоқ ва астения (15,5%), гинекомастия (5,2%).

Ножўя таъсирларнинг энг паст частотаси IV гуруҳда (ЛГРГ антагонистлари) қайд этилган, бу ерда ножўя таъсирлар беморларнинг атиги 23,5% да қайд этилган. Психозмотсионал бузилишлар, остеопороз ва яққол астения кўпроқ қайд этилган I гуруҳда терапия энг оғир кечди. Ижтимоий-маиший фаоллик ва умумий аҳволнинг энг кўп сақланиши ЛГРГ антагонистлари ва комбинацияланган терапияни олган беморларда қайд этилди. Орхиэктомия гуруҳида - ҳиссий фаолият шкаласи бўйича энг ёмон кўрсаткичлар.

Муҳокама. Натижалар шуни кўрсатадики, гормонал терапиянинг замонавий усуллари кенг тарқалган ПБСни даволашда юқори самарадорликка эга. Комбинацияланган андроген блокада ПСА даражаси ва яшовчанликни пасайтириш бўйича энг яхши натижаларни кўрсатди, бу эса терапияга кўп омилли ёндашувнинг долзарблигини тасдиқлайди. ЛГРГ антагонисти дегареликс алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, у тестостерон даражасининг кўтарилиш босқичисиз тез пасайишини таъминлайди. Бироқ, кастрацияга чидамли ПБСни ривожлантириш муаммоси долзарблигича қолмоқда, бу эса гормонал ва мақсадли дори воситаларини кетма-кет ёки биргаликда қўллаш стратегияларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Хулоса. Гормонал терапия кенг тарқалган ПБСни даволашнинг муҳим таркибий қисми бўлиб қолмоқда. Комбинацияланган андроген блокада энг юқори самарадорликни кўрсатади ва жарроҳлик аралашувига қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда афзал ёндашув сифатида кўриб чиқилиши керак. Терапияни индивидуаллаштириш ва гормонал резистентликни енгишга қаратилган кейинги тадқиқотлар зарур. ЛГРГ агонистлари андроген депривация терапиясининг энг кенг қўлланиладиган шакли бўлиб, улар 6 ойгача давом этадиган бир марталик, яхши қабул қилинадиган инъекциялардан кейин Т-фаолликни узоқ вақт давомида бостириш қобилиятига эга. Монотерапия сифатида баъзи дорилар билан Т нинг жуда паст даражасига эришилади, шу жумладан 5 мг/дл дан кам бўлган надирлар. Янги ишлаб чиқилган маҳсулотларда мавжуд даволаш усуллари янада такомиллаштириш учун юқори самарадорлик ёки танловчанликка эга бўлган янги механизмлар ёки яхшилланган етказиб бериш қўлланилади. Бундан ташқари, генетик тестлаш соҳасидаги такомиллаштиришлар самарадорлик ва хавфсизликни оптималлаштириш учун даволаш усуллари шахсийлаштириш имкониятларини очади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зиганшин А. М., Тагиров М. Р., Бабоян Д.О. Посткастрационный синдром: актуальность, влияние на качество жизни, методы коррекции //Acta Biomedica Scientifica. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 107-115.
2. Каприн А. Д. и др. Рак предстательной железы //Современная онкология. – 2021. – Т. 23. – №. 2. – С. 211-247.
3. Матвеев В.Б. и др. Применение аналогов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона у больных раком предстательной железы в рутинной клинической практике российских онкоурологов//Онкоурология.-2021.-№. 2.-С. 83-92.
4. Chandraprasad M. S., Dey A., Swamy M. K. Introduction to cancer and treatment approaches //Paclitaxel. – Academic Press, 2022. – С. 1-27.
5. Choi E. et al. Evolution of androgen deprivation therapy (ADT) and its new emerging modalities in prostate cancer: an update for practicing urologists, clinicians and medical providers //Research and Reports in Urology.-2022.-87-108.
6. Desai K., McManus J. M., Sharifi N. Hormonal therapy for prostate cancer //Endocrine reviews. – 2021. – Т. 42. – №. 3. – С. 354-373.
7. Maitland N. J. Resistance to antiandrogens in prostate cancer: is it inevitable, intrinsic or induced? //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 2. – С. 327.
8. McKay R.R. et al. Outcomes of postneoadjuvant intense hormone therapy and surgery for high risk localized prostate cancer: results of a pooled analysis of contemporary clinical trials //The Journal of urology. - 2021. - Т. 205. – №. 6. – С. 1689-1697.

Иқтибос учун: Ёдгоров И.Ф. Простата беги хавфли ўсмаларида замонавий гормонал даволаш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – С. 28–30. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761204>